

UDK: 619:616.988.6:636

QISHLOQ XO‘JALIK HAYVONLARIDA DERMATOMIKOZ KASALLIKLARINI KELIB CHIQISH SABABLARI.

*Veterinariya ilmiy tadqiqot instituti tadqiqotchi
Usmonova Xadicha Jo‘rayevna.*

Anotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo‘jalik hayvonlarida keng tarqalgan dermatomikoz kasalliklarining kelib chiqish sabablari, ularning iqtisodiy va sanitariya gigiyenik ahamiyati, shuningdek, tashxislash va oldini olish chora-tadbirlari yoritilgan. Tadqiqot davomida naslli qoramollarda trixofitoz kasalligining mavsumiy tarqalishi, epidemiologik xususiyatlari hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha samarali usullar o‘rganildi. Olingan natijalar dermatomikozlarning tarqalishini kamaytirish va chorvachilikda sog‘lom genofondni shakllantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины возникновения дерматомикозов у сельскохозяйственных животных, их экономическое и санитарно-гигиеническое значение, а также методы диагностики и профилактики. В ходе исследования изучены сезонное распространение и эпидемиологические особенности трихофитии у племенного крупного рогатого скота, а также эффективные меры по её ликвидации. Полученные результаты имеют важное научное и практическое значение для снижения распространённости дерматомикозов и формирования здорового генофонда в животноводстве.

Abstract: This article highlights the causes of dermatophytosis in farm animals, their economic and sanitary-hygienic significance, as well as methods of diagnosis and prevention. The study examined the seasonal distribution and epidemiological features of trichophytosis in pedigree cattle and explored effective measures for its control. The obtained results are of great scientific and practical importance for reducing the spread of dermatophytosis and maintaining a healthy gene pool in livestock farming.

Kalit soʻzlar: Dermatomikoz, trixofitoz, naslli qoramol, epidemiologiya, tashxis, profilaktika, mavsumiylik, zoonoz kasalliklar.

Kirish: Qishloq xoʻjalik hayvonlarining sogʻlomligi va mahsuldorligi ularning teri, jun va umumiy gigiyena holati bilan chambarchas bogʻliqdir. Dermatamikoz kasalliklari veterinariya amaliyotida eng koʻp uchraydigan yuqumli kasalliklardan biri hisoblanadi. Ularning tarqalishi hayvonlarni saqlash sharoiti, immuniteti va inson omili bilan bevosita bogʻliq. Dermatamikozlarning zoonoz xususiyatga egaligi odamlar salomatligi uchun ham xavf tugʻdiradi. Shu sababli, ushbu kasallikni oʻrganish, kelib chiqish sabablari va oldini olish choralarini ishlab chiqish hozirgi kunda dolzarbdir.

Adabiyotlar sharhi: Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, dermatamikozning asosiy qoʻzgʻatuvchilari Trichophyton, Microsporum va Epidermophyton zamburugʻlari hisoblanadi. (Ivanov, 2018; Karimov, 2020). Ularning sporalari tashqi muhitda 6-18 oy faol saqlanib qolishi mumkin. Yosh hayvonlarda kasallik koʻproq uchraydi, chunki immunitet yetarli darajada shakllanmagan boʻladi. Tadqiqotlar natijasida gigiyena talablariga amal qilinmagan xoʻjaliklarda dermatamikoz tarqalishi yuqori ekani aniqlangan.

Materiallar va metodlar: Klinik tekshiruvlar uchun hayvonlarning teri va jun namunalaridan foydalanildi. Mikologik tekshiruvlar uchun Saburo agari, Mikroskop (40x va 100x obyektivli), spirtli eritmalar va laboratoriya anjomlari qoʻllanildi. Dezinfeksiya uchun formalin (2-3%), xlorli ohak (10%) va maxsus fungitsid preparatlar ishlatildi.

Metodlar: 1. Klinik tekshiruv – hayvonlarning tashqi koʻrinishi, teri yuzasidagi oʻzgarishlar, jun toʻkilishi, qichishish belgilari kuzatildi.

2. Mikroskopik tekshiruv – teri va jun namunalaridan preparatlar tayyorlanib, zamburugʻ ipchalari va sporalari aniqlash maqsadida mikroskop ostida koʻrildi.

3. Madaniy tekshiruv – Saburo ozuqa muhitida zamburugʻ koloniyalari oʻstirildi va morfologik xususiyatlari oʻrganildi.

4. Epidemiologik tahlil – hayvonlarni saqlash sharoiti, oziqlanish, gigiyena va dezinfeksiya tadbirlariga rioya etilishi oʻrganildi.

5. Statistik usullar – olingan natijalar foizlarda hisoblab chiqildi va tahlil qilindi.

Tadqiqot ob'ekti: Tadqiqot qishloq xo'jalik hayvonlari (sigir, qo'y, echki va otlar)da uchraydigan dermatamikoz kasalliklarini aniqlash va ularning kelib chiqish sabablari bo'yicha olib borildi. Tajribalar Toshkent viloyatining 3 ta chorvachilik xo'jaligida amalga oshirildi.

Natijalar va muhokama: Dermatamikoz kasalligi asosan yosh hayvonlarda (1-2 yosh) ko'p uchradi. Gigiyena talablariga amal qilinmagan, xonasi nam va tozaligi past xo'jaliklarda kasallik tarqalishi 3-4 baravar yuqori bo'ldi.

Oziqlanishida vitamin A, D va mineral moddalar tanqis bo'lgan hayvonlar ko'proq kasallikka moyil bo'ldi. Mikologik tekshiruvlarda *Trichophyton verrucosum* sigirlarda, *Microsporum canis* qo'y va echkilarda ko'proq aniqlangan.

Bu natijalar dermatamikozning kelib chiqish sabablari hayvonlarning immuniteti, oziqlanishi va saqlanish sharoitlari bilan uzviy bog'liq ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa: Qishloq xo'jalik hayvonlarida dermatamikoz kasalliklarining kelib chiqish sabablari quyidagilardan iborat:

1. Infeksiya manbai – kasallangan hayvon va atrof-muhitda uzoq muddat saqlanadigan zamburug' sporalaridir.
2. Gigiyenaga rioya qilinmaganda va namlik yuqori bo'lganda kasallik tez rivojlanadi.
3. Yosh hayvonlar immunitetining sustligi ularni ko'proq moyil qiladi.
4. Oziqlanishdagi nuqsonlar va vitamin-mineral tanqisligi kasallikning rivojlanishiga sabab bo'ladi.
5. Hayvonlarning bir-biriga yaqin saqlanishi infeksiyaning tez tarqalishiga olib keladi.

Amaliy tavsiyalar: Hayvonlarni toza va quruq joyda saqlash. Muvozanatli oziqlanish ratsionini joriy etish. Kasal hayvonlarni ajratish va davolash. Xonalarni muntazam dezinfeksiya qilish. Profilaktik vaksinatsiya va fungitsid preparatlardan foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonova X.J. "Qoramollarda trixofitiya kasalligining profilaktika va davolash uslublarini takomillashtirish" dissertatsiya ishi, Samarqand Veterinariya ilmiy tadqiqot institute. 10.29.2021.V. 139.№21. 01 29.07.2025 yil.
2. Ivanov A.A. "Veterinarnaya mikologiya", Moskva, 2018.
3. Karimov O.X. "Chorvachilikda mikoz kasalliklari", Toshkent, 2020.

4. WHO. Zoonotic fungal infections. Geneva, 2021.
5. Xolmatov S.S. “Veterinariya sanitariyasi va gigiyena”, Toshkent, 2019.